

**КРЕДИТ ТИЗИМИ ВА МЕХАНИЗМИНИНГ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ ҲАМДА
УЛАРДА КРЕДИТЛАШ МЕХАНИЗМИ ЎРНИНИ НАЗАРИЙ ТАДҚИҚИ****Бозоров Руслан Хамдамович**

Давлат бошқаруви академияси докторанти и.ф.ф.д. (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143215>

Кредитлаш механизмининг мазмунини ўрганишда иқтисодий адабиётларда кредит механизмининг элементи сифатида умумлаштирилган бўлса, баъзи ҳолатларда эса махсус алоҳида ёндашув асосида моҳияти очиб берилган.

Маҳаллий иқтисодчи олимларимиздан профессор О.К.Иминов кредит механизми ва унинг таркибий элементлари тўғрисида ўз қарашлари асосида фикрлари мавжуд бўлиб, иқтисодчи фикрича кредит ресурсларидан самарали фойдаланиш, уларни бошқариш шакллари ҳамда усулларидан иборат тизим бу кредит механизмини ташкил қилади. Шунингдек, кредит механизми, кредит муносабатлари ва кредит муассасалари бир бўлиб кредит тизимини шакллантиради.

1-расм. Кредит тизими таркиби

О.И.Лаврушин кредит ва кредитлаш тизимлари ҳақида ўз асарида: “кредит тизими жамиятда кредитнинг амал қилишини, унинг моҳияти ва функцияларини амалга оширишни таъминловчи тизими бўлиб, кредит тизими қарз берувчи ва қарз олувчининг манфаатларини таъминлаш ҳамда қарз қийматининг фаолият юритиш тизимидир” деб фикр билдирган.

Шунингдек, “кредитлаш тизими”га иқтисодчи олим томонидан: “кредитлаш тизими – кредитлашнинг тамойиллари, объектлари, усуллари, кредит муносабатларини режалашпириш, кредит бериш ва қайтариш механизмини, шунингдек, кредитлаш жараёнида банк назоратини ўз ичига олган кредит ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминловчи элементлар мажмуи” дея таъриф берилган. Яъни, иқтисодчига кўра, кредитор томонидан ссуда ресурсларини тақдим этиш фаолияти билан боғлиқ бўлган элементларни ўз ичига оладиган кредитлаш тизимида кредит субъектлари, кредит бериш, кредитлаш объектлари, ишонч каби асослар энг муҳим ҳисобланиши таъкидланган.

Демак, “кредит тизими” “кредитлаш тизими” тушунчасига нисбатан асосий тушунча ҳисобланиб, у кредитнинг иқтисодий категория сифатидаги мазмун-моҳиятини ўзидан акс эттиради. Қолаверса, кредит тизими макродаражада бутун бир иқтисодиётда ривожланаётган кредит муносабатлари сифатида қаралган ҳолда, қарз берувчи ва қарз олувчи ўртасида ссуда қилинган қийматнинг ҳаракатига доир ривожланадиган муносабаталар тўплами эканлигини тушунишимиз мумкин.

Бу ҳолатда эса, кредитлаш тизими кредит муносабатларини пул-кредит институтлари томонидан тартибга солиш тизими бўлиб, у кредиторнинг (кўп ҳолларда банкларнинг) кредитларни тақдим этиш ва қайтариш бўйича фаолиятини ўз ичига олади.

Ю.П.Авдинц кредит тизими борасида қуйидагича фикр билдирган, кредит тизими ўз таркибига кредит муносабатларининг доираси, кредит механизми ва кредитнинг иқтисодий ривожланиш манабаларини қамраб олади. Унга кўра, кредит тизими кредит муносабатлари, ундаги элементлар ва иқтисодиётдаги кредит муносабатларида ишпирик этувчи банкларга бевосита ўз таъсирини ўтказди.

2-расм. Кредит тизими, пул-кредит институтлари тизими ва кредитлаш тизими ўзаро таъсири

Ушбу расмдан тушуниш мумкинки, кредитлаш тизими кредит тизими, шу жумладан кредит ва унинг моҳияти ҳамда вазифалари билан ҳам, шуниндек, ўз фаолияти давомида кредитлаш тамойилларини бошқарадиган кредит институтлари ҳисобланган банклар билан ҳам ўзаро узвий боғлиқдир.

Бундан ташқари тизимлар ўртасидаги муносабатлар (боғлиқлик) нинг муқобил версияси сифатида бошқача ёндашув ҳам қилса бўлади (3-расм). Яъни, умуман олганда кредит тизими ўз ичига кредитнинг ўзини, кредит муассасаларини ва кредитлаш тизимини қамраб олади.

3-расм. Кредит тизими элементлари ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги

Юқоридаги расмларнинг моҳиятидан шуни англаш мумкинки, кредитлаш тизими кредит ва банкларнинг асосий функциялари ҳамда хусусиятларига асосан кредит бериш ва қайтариш тизимини бевосита ифода этади. Шу боисдан, кредитлаш тизими қарз олувчи ва қарз берувчи ўртасидаги муносабатлар (жараёнлар) нинг бир бутунлигини таъминлаш мажмуидир.

Қарз берувчи ва қарз олувчининг манфаатларини таъминлаш асосида қарз олувчига вақтинчалик молиявий ёрдам кўрсатиш шакли сифатида-кредитлаш тизимининг мақсади қайтариш шарти асосида кредитни беришни ҳамда ушбу жараёнлардан кредит берувчи (асосан банклар)ларни энг муҳим фойда манбаи ҳисобланган даромад олиш мақсадига эришишни таъминлашни ўз ичига олади.

4-расм. Кредитлаш тизими ва унда кредитлаш механизми ўрни

Биз навбатдаги назарий таҳлилимизда, кредитлаш тизими ва унда кредитлаш механизмининг ўрни ҳамда ўзаро боғлиқлигини ўрганамиз. Бунинг учун кредитлаш тизимининг тузилиши ва унинг элементларини юқорида келтирилган схема орқали тушунишга ҳаракат қиламиз (4-расм).

Демак, расм маълумотларидан тушунишимиз мумкинки, кредитлаш тизими, таркибий уч қисмдан иборат бўлиб, кредитлаш механизми кредитлаш тизимининг ташкилий қисмининг таркибий элементи ҳисобланади. Шунинг билан бирга, кредитлаш механизми кредит лимитлари, кредит усуллари, кредит шакллари, кредит бериш ва қайтаришни ташкил этиш, яъни кредит босқичлари ҳамда кредит маъмурчилиги (бошқаруви)дан ташкил топган.

5-расм. Кредит механизми ва унда кредитлаш механизми ўрни

Назарий тадқиқотларимиздан маълум бўлдики, кредит механизми кредитлаш механизмига нисбатан кенг тушунча бўлиб, ўз навбатида кредитлаш механизмини кредит механизмининг таркибий элементи ёки ундаги жараёнларнинг бир қисми дейишимиз мумкин. Юқорида келтирилган расмда талаб ва таклифга асосланган бозор иқтисодиёти принциплари шароитида кредит механизми ва унда кредитлаш механизмининг таркибий қисми сифатида ўрнини кўришимиз мумкин.

Умуман олганда, кредит механизми кредит ва кредитлаш тизимларининг амалда ишлашини таъминлайдиган параллел ёки бир неча босқичли жараёнлардан иборат механизмлар мажмуидан ташкил топган бўлса, ушбу мажмуада кредитлаш механизми кредит ва унинг амалда қўлланилишини ифодаловчи жараёнларни ўз ичига олган асосий механизмдир.

Ўз навбатида кредитлаш механизми: мижознинг кредитга лаёқатлилигини баҳолаш, кредит рискин баҳолаш, кредитни гаров таъминоти билан таъминлаш, кредитни мақсадли ажратиш, кредитни мақсадли ишлатишини мониторинг қилиш ва вақтида қайтарилишини таъминлашга қаратилган жараёнлар каби босқичлардан иборат.

REFERENCES

1. О.К.Иминов. Кредитный механизм в современных условиях. Монография – Ташкент, ТГЭУ, 2000 – 102 с.
2. Лаврушин, О.И., Афанасьева О.Н. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2021. – 358 с.
3. Авдиянц Ю. П. Кредит и повышение экономической эффективности производства (вопросы теории и методологии)/ Науч-исслед.фин.ин-т. Москва: Финансы, 1972. – 167 с.